

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ

Хазиева Эльвира Диляверовна

Независимый соискатель Национального университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18936892>

Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической безопасности подростков в цифровой образовательной среде. Обосновывается интегративный подход, учитывающий личностные, групповые и институционально-цифровые факторы. Психологическая безопасность трактуется как многоуровневое социально-психологическое образование, формирующееся во взаимодействии личности и цифровой среды. Сделан вывод о необходимости согласованного функционирования всех уровней цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: психологическая безопасность, подростки, цифровая среда, интегративный подход.

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning psixologik xavfsizligini ta'minlash muammosi tahlil qilinadi. Psixologik xavfsizlik shaxsiy, guruhiy va institutsional-raqamli omillar uyg'unligida shakllanuvchi ko'p darajali fenomen sifatida talqin etiladi. Integrativ yondashuvning zarurligi asoslanib, raqamli ta'lim muhitida xavfsizlikni tizimli ta'minlash xulosalanadi.

Kalit so'zlar: psixologik xavfsizlik, o'smirlar, raqamli ta'lim muhiti, integrativ yondashuv.

Abstract. The article addresses adolescents' psychological safety in a digital educational environment. An integrative approach is substantiated, considering personal, group, and institutional-digital factors. Psychological safety is interpreted as a multi-level socio-psychological construct formed through interaction between the individual and the digital environment. The study concludes that sustainable psychological safety requires coordinated functioning of all levels of the digital educational environment.

Keywords: psychological safety, adolescents, digital educational environment, integrative approach.

В условиях цифровизации образования существенно меняются формы обучения, коммуникации и социализации подрастающего поколения. Цифровая образовательная среда становится не только пространством передачи знаний, но и значимым фактором формирования идентичности, эмоционального состояния и социального поведения подростков. Наряду с расширением образовательных возможностей цифровая среда порождает новые риски, связанные с кибербуллинг, информационно-психологическим воздействием, социальной изоляцией и нарушением эмоционального благополучия.

В связи с этим проблема психологической безопасности подростков приобретает особую научную и практическую значимость. Очевидно, что её решение невозможно в рамках узконаправленных или фрагментарных подходов. Требуется целостная методологическая модель, позволяющая учитывать сложный характер взаимодействия личности подростка с цифровой образовательной средой.

В социальной психологии психологическая безопасность рассматривается как результат взаимодействия личности с социальной средой. Б. Д. Парыгин подчёркивает, что ощущение защищённости формируется под воздействием групповых норм, ожиданий и характера межличностных отношений, а не является исключительно индивидуальным психическим состоянием [1].

Существенный вклад в развитие данной проблематики внесла И. А. Баева, определив психологическую безопасность как системное свойство образовательной среды. Согласно её концепции, психологически безопасная среда характеризуется отсутствием психологического насилия, наличием доверительных отношений и возможностью удовлетворения базовых личностных потребностей [2]. Методологически важным является перенос акцента с индивидуальных дефицитов обучающегося на анализ среды как источника рисков и ресурсов.

В рамках культурно-исторического подхода А. Г. Асмолов рассматривает психологическую безопасность как необходимое условие развития личности в процессе социализации. Он подчёркивает, что идентичность и устойчивость подростка формируются в пространстве культурных практик, а небезопасная среда приводит к искажению процессов самоопределения [3]. В условиях цифровизации образование выступает новой культурной реальностью, требующей особого внимания к психологическим аспектам социализации.

Экологический подход У. Bronfenbrenner позволяет рассматривать психологическую безопасность как результат согласованного функционирования различных уровней среды — от микросистемы до макросистемы [4]. Цифровая образовательная среда в данном контексте представляет собой самостоятельный уровень экосистемы развития, оказывающий устойчивое влияние на психическое состояние подростков.

Разработка интегративной модели обеспечения психологической безопасности подростков основывается на ряде ключевых принципов.

Принцип системности предполагает рассмотрение психологической безопасности как целостного образования, формирующегося во взаимодействии личности, группы и институциональной среды. Изменение одного элемента системы неизбежно отражается на других.

Принцип личностной ориентированности подчёркивает активную роль подростка как субъекта образовательного процесса. Важное значение придаётся развитию эмоциональной устойчивости, саморегуляции и критического мышления.

Принцип средового опосредования указывает на определяющую роль характеристик цифровой среды — правил коммуникации, архитектуры платформ и механизмов модерации.

Принцип превентивности ориентирует модель на предупреждение психологических рисков путём формирования цифровой грамотности и навыков безопасного поведения до возникновения кризисных ситуаций [5].

В интегративной модели целесообразно выделять три взаимосвязанных уровня.

Личностный уровень включает эмоциональную устойчивость, идентичность и индивидуальные копинг-ресурсы подростка. Исследования в области киберпсихологии

подтверждают, что развитые личностные ресурсы снижают уязвимость к цифровым рискам.

Групповой уровень охватывает нормы взаимодействия, доверие и поддержку в учебных и онлайн-сообществах. По данным А. Edmondson, психологически безопасные группы характеризуются открытой коммуникацией и отсутствием страха негативной оценки [6].

Институционально-цифровой уровень включает нормативное регулирование, политику образовательной организации и управление цифровыми платформами. Международные отчёты OECD подчёркивают, что именно институциональные механизмы играют ключевую роль в обеспечении устойчивой психологической безопасности [7].

Проведённый анализ показывает, что психологическая безопасность подростков в цифровой образовательной среде представляет собой многоуровневый и динамический феномен. Её устойчивое обеспечение возможно лишь при интеграции личностных, групповых и институционально-цифровых механизмов. Предложенная интегративная модель создаёт теоретико-методологическую основу для разработки эффективных программ психологического сопровождения подростков в условиях цифровой трансформации образования.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Парыгин Б. Д. Социальная психология. — СПб.: Питер, 2003. — С. 64–72.
2. Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды. — СПб.: Речь, 2002. — С. 23–78.
3. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. — М.: Смысл, 2007. — С. 214–229.
4. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. — P. 21–40.
5. Livingstone S., Stoilova M. The 4Cs of online risk // *Journal of Communication*. — 2021. — Vol. 71(5). — P. 768–791.
6. Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams // *Administrative Science Quarterly*. — 1999. — Vol. 44(2). — P. 350–383.
7. OECD. *Education at a Glance 2023*. — Paris: OECD Publishing, 2023. — P. 145–152.